

≡ MENU

O FUTEBOL NÃO É PARA DOENTES

janeiro 30, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

ANO 08 – N. 03/2020

APÓS TER VENCIDO O SUB20 DO
FLAMENGO POR 1 X 0 A TORCIDA DO
FLUMINENSE (COMO SE CONSTATA DA
FOTO) REPORTOU-SE À TRAGÉDIA DO
NINHO DO URUBU COMO TIME DE

ASSASSINOS.

É FATO QUE A TRAGÉDIA EXIGE QUE O FLAMENGO SOLUCIONE AS PENDÊNCIAS COM AS FAMÍLIAS QUE NÃO ACEITARAM O ACORDO PROPOSTO. MAS TAMBÉM É FATO QUE A TRAGÉDIA NÃO LEGÍTIMA UMA ATITUDE DESSA NATUREZA, POIS O FUTEBOL NÃO É O CENÁRIO PARA ESSE TIPO DE MANIFESTAÇÃO. ALÉM DE ACIRRAR A RIVALIDADE (SABE-SE LÁ COMO SERÁ UM NOVO ENCONTRO ENTRE OS DOIS TIMES) FAZ SANGRAR AINDA MAIS OS CORAÇÕES DOS FAMILIARES DAS VÍTIMAS.

TORCER E ZOAR FAZ PARTE DA ALEGRIA QUE O FUTEBOL NOS DA, MAS ATITUDES COMO ESSAS SE EQUIPARAM AOS GESTOS DE RACISMOS VISTOS NA

EUROPA E QUE MUITOS SE DIZEM
INDIGNADOS POR AQUI.

A TOLERÂNCIA COM COMPORTAMENTOS
COMO ESSE ESTIMULARÁ QUE A REAÇÃO
VENHA SABE-SE LÁ COMO. LOGO O
FLUMINENSE, QUE SE CONSIDERA “TIME
DA ELITE” E CUJOS TORCEDORES SE
IRRITAM QUANDO ZOAM CHAMANDO
SEU TIME DE FLORMINENSE.

A FEDERAÇÃO FLUMINENSE (OU
CARIOCA?) DE FUTEBOL, QUE NÃO SE
NOTABILIZA COMO GRANDE
ORGANIZADORA DE EVENTOS, DEVE
TOMAR UMA PROVIDÊNCIA.

LEGÍTIMO É TORCER E ZOAR.
DISCRIMINAR E OFENDER NÃO TEM
ESPAÇO NO FUTEBOL. É COISA DE GENTE
DOENTE. O

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O ESTRANHO E O ÓBVIO

PRÓXIMO POST

O LEGISLATIVO DE COSTAS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)